

А.И. Сироткина¹

ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ОСОБОГО КЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА*

Ключевые слова: *глобализация, неоколониализм, классовое общество.*

Целостный, взаимосвязанный глобализованный социоисторический организм в XXI в. стоит на пороге коллапса мировой социально-экономической системы, что обусловлено вызовами прогнозируемой четвертой промышленной революции, а также структурным кризисом капитализма, которые влекут за собой необратимость трансформации социально-экономической системы, а также классовых отношений, складывающийся в ее рамках. Для определения основной тенденции изменения существующей конъюнктуры следует обратиться к исследованию явлений объективной действительности, лишенному эвфемизации. Одним из подобных явлений является глобализация.

Глобализация представляет собой явление объективной действительности, проявляющееся в повышении интенсификации социально-экономического и политического взаимодействия между субъектами и объектами всех уровней иерархии. Реальные глобализационные процессы являются внешним проявлением нового качественного состояния глобальной социально-экономической конъюнктуры, обусловленного неявными процессами передела сфер влияния между транснациональными сетевыми структурами частного характера и широкомасштабной сепарации общества на привилегированное меньшинство и непривилегированное большинство.

Развивающийся путем глобализационных процессов мировой сверхорганизм формирует из ортокапиталистического центра (совокупности развитых стран международной капиталистической системы, эксплуатирующей развивающиеся страны) и паракапиталистической периферии (совокупности развивающихся государств, подверженных эксплуатации) особые общественные классы, отличные от традиционных классов, в связи с тем, что они представляют собой социоисторические организмы. Подобного рода социальные классы Ю.И. Семенов именует «глобальными

¹ *Сироткина Анастасия Ильинична*, аспирант Департамента экономической теории, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия (*sir_n@bk.ru*).

***Цитирование:** Сироткина А.И. (2022) Процессы глобализации и их социально-экономическая природа в контексте формирования нового особого классового общества // Вопросы политической экономии. № 2 (30). С. 116-123.

DOI: 10.5281/zenodo.6881454 <https://zenodo.org/record/6881454>

классами» (Семенов, 2003). Иными словами, приобретающий явственные очертания мировой сверхорганизм представляет собой глобальное классовое общество (Семенов, 2003), представленное глобальным классом эксплуататоров («золотым миллионом») и глобальным классом эксплуатируемых (производительным классом и, пользуясь терминологией Д. Колемана, «беспольными едоками» (Колеман, 2019. С. 14)), среди которых классовым сознанием обладает только «золотой миллион», что в условиях нивелирования института национального государства приводит к подчиненному положению подавляющей доли мирового населения частным транснациональным структурам, целью существования которых является максимизация прибыли.

Отказ государства от регулирования широкого спектра сфер социально-экономических отношений, сопровождающийся упадком его институтов (государственных предприятий, полиции, вооруженных сил, систем образования и здравоохранения, правовой системы, государственных средств массовой информации) (Грачев, 2012), в условиях опережающих темпов экономической, а не политической, глобализации, глобального структурного кризиса и международного характера возникающих проблем, требующих совместных решений, приводят к тому, что государство вынуждено поступиться своим суверенитетом и функциями (Альпидовская, 2021; Туроу, 1999).

Объективно происходящее формирование особого классового общества в глобальном масштабе, сопровождающееся нивелированием роли национального государства и отменой национального суверенитета (под предлогом борьбы с пандемией, кризисом глобализации, вызванным экономическим эгоизмом/национализмом, международным терроризмом, глобальным потеплением и т.д.) в международных экономических отношениях, сокращением социальной поддержки населения, монетизацией льгот, сокращением доступа к образованию, снижением качества жизни², архаизацией социально-экономических отношений и институтов, эрозией гражданского общества и кассацией демократических прав и свобод свидетельствуют о ложности происходящей диффузии между понятиями гражданское общество и рыночная экономика.

Главенствующая роль экономических отношений на международном уровне выдвигает на первый план ТНК/ТНБ, наднациональные структуры, ТПО (транснациональные преступные объединения) и ЧВОК (частные военные охранные компании), имеющие реальные рычаги воздействия на происходящие процессы (при увеличивающемся спектре областей, отдаваемых государством на откуп частному сектору, а также международному и корпоративному праву) в турбулентной среде международных социально-экономических отношений. В связи с тем, что, цитируя В.И. Ленина, «политика есть концентрированное выражение экономики» (Ленин, 1970. С. 278), отражение глобализации, как сложного и многогранного процесса, в первую очередь возможно с точки зрения ее главного, экономического, аспекта. Следовательно, базой, характеризующей глобализацию, является экономика (Валлерстайн, 2000). Иными словами, кардинальные сдвиги в мировом хозяйстве и международных экономических отношениях, вызванные процессом глобализации, способствовали глобализации прочих сфер деятельности и концентрированию в едином центре управления, контролирующем большую часть мирового ВВП³ (Vtali et al., 2011).

² World Economic Outlook..., 2020.

³ Mercola J. The Same Shady People Own Big Pharma and the Media. URL: <https://blacklistednews.com/article/80202/the-same-shady-people-own-big-pharma-and-the.html> (дата обращения: 17.01.2022).

В том случае, если рассматривать глобализационные процессы с точки зрения научного метода историзма, возникает классический путь развития глобальных субъектов социально-экономических отношений, целью которых является увеличение прибыли и снижение издержек за счет нивелирования социальной поддержки населения в глобальном масштабе. В частности, расширение сфер влияния, концентрация и централизация капитала (в том числе научного и человеческого) и, как следствие, власти-собственности. В условиях снижающихся темпов роста мировой экономики вообще и экономик национальных государств в частности, происходит сокращение ресурсов, что приводит к переделу собственности бенефициаров средствами административного (властного) ресурса в рамках сжимающейся глобальной рыночной мир-системы, а в контексте закончившейся подпитки в виде колоний и полукolonий трансформируется в древнейший символ, известный человечеству – уроборос – принимающий форму свернувшегося в кольцо змея, поглощающего самого себя. Подтверждением этому является систематическое снижение благосостояния подавляющей части населения стран ядра капиталистической системы (одновременно с сокращением так называемого среднего класса), подробное исследование которого проведено Т. Пикетти в монографии «Капитал XXI века» (Пикетти, 2015). Таким образом, глобализация представляет собой внешнее проявление воспроизводства экономической системы неокOLONиализма (Сироткина, Альпидовская, 2020).

В связи с достижением пределов расширения рыночной системы в глобальном масштабе, снижением реальных доходов домохозяйств, а также тотальной закредитованностью домохозяйств, накопленные долги которых значительно превышают доходы, в рамках существующей глобальной экономической модели грядущее в ближайшее время самое массовое в истории перераспределение активов будет реализовано в пользу богатейших людей планеты. Происходит приватизация и монополизация политической и экономической власти частным транснациональным капиталом за счет (цитируя А.И. Фурсова из интервью «Рабы и крепостные прогресса. Как будет устроена новая пирамида власти»⁴) «взаиморастворения власти и собственности на высокотехнологичной основе»⁵. В дополнение к сказанному выше следует упомянуть прогноз постпандемического развития, предложенный К. Швабом и Т. Маллере в их работе «COVID-19. Великая перезагрузка» (Шваб, Маллере, 2020), сводящийся к усилению существующих форм неравенства в условиях увеличивающейся дальнейшей социальной поляризации^{6,7,8,9,10} (Пикетти, 2015. С. 133).

⁴ Фурсов А.И. Рабы и крепостные прогресса. Как будет устроена новая пирамида власти. URL: <https://youtu.be/CWzR6KyoXF8> (дата обращения: 18.09.2021).

⁵ Там же.

⁶ (Poverty and Shared..., 2020).

⁷ Понциано Д. Карантин не для всех: состояние 25 богатейших миллиардеров мира выросло на \$255 млрд за два месяца. URL: <https://www.forbes.ru/milliardery/401263-karantin-ne-dlya-vseh-sostoyanie-25-bogateyshih-milliardero-mira-vyroslo-na-255> (дата обращения: 14.09.2021).

⁸ Danepa K. How Big Tech Got Even Bigger. URL: <https://www.wsj.com/articles/how-big-tech-got-even-bigger-11612587632> (дата обращения: 15.09.2021).

⁹ Aslam A. What \$322 Billion In Combined First Quarter Revenue From Alphabet, Apple, Facebook, Microsoft And Amazon Tells Us About Consumer Habits. URL: <https://www.forbes.com/sites/naeemaslam/2021/05/03/what-322-billion-in-combined-first-quarter-revenue-from-alphabet-appla-facebook-microsoft-and-amazon-tells-us-about-consumer-habits/> (дата обращения: 15.09.2021).

¹⁰ Kochhar R. The pandemic Stalls Growth in the Global Middle Class, Pushes Poverty Up Sharply. Advanced economies also see a decrease in living standards. URL: <https://www.pewresearch.org/global/2021/03/18/the-pandemic-stalls-growth-in-the-global-middle-class-pushes-poverty-up-sharply/> (дата обращения: 20.09.2021).

Тенденция к снижению благосостояния большей части населения планеты соответствует открытому К. Марксом всеобщему закону капиталистического накопления (Маркс, Энгельс, 1960. С. 660). Объективные экономические законы развития капитализма приводят к глобальному относительному и абсолютному обнищанию.

Тупик глобализации как процесса стандартизации и унификации глобального масштаба, развивающегося в рамках рыночной мир-системы, поглотившей практически все страны мира, был предрешен с самого начала. Унификация культур и ожидаемого уровня потребления, в том числе и нематериальных ценностей, невозможно при снижении доступа к ресурсам подавляющего большинства, что является определяющей чертой либеральной социально-экономической системы. Выявленные в первой четверти XXI в. противоречия глобализации (в сущности являются проявлением основного противоречия, выделенного М.Г. Делягиным: «торможение развития или прямое ухудшение условий существования увеличивающегося большинства человечества за счет ускорения развития и роста благосостояния его сокращающегося меньшинства», а также противоречием между государством и капиталом) (Делягин, 2019. С. 113) были имманентно присущи ей, так как в рыночной системе существует исключительно однонаправленный поток дешевой рабочей силы, ресурсов и прибавочной стоимости в сторону ядра капиталистической системы. Достигнутый предел расширения капиталистической системы был причиной ограничения действия положительных эффектов глобализации.

Отказ мирового сообщества от концепции социального государства, сопровождающийся приватизацией прибылей и национализацией убытков наднациональными и транснациональными структурами, неподконтрольными обществу и государству (Программа помощи проблемным активам), но обладающими административным ресурсом и завесой в виде института государства, приводит к сепарации мирового сообщества на привилегированный (не подчиняющийся ни национальному, ни международному законодательству) и подчиненный (подверженный технологиям манипуляции сознанием и вынужденный подчиняться любым указаниям во избежание прекращения доступа к средствам существования) классы. 2020 г. продемонстрировал пропорциональную зависимость роста доходов крупнейших фармацевтических компаний от принимаемых мер, финансируемых из средств налогоплательщиков^{11,12}, при практически полном отсутствии ответственности за возникающие эксцессы.

Таким образом, генезис особого нового классового общества, представляющего собой сетевую иерархическую структуру в глобальном масштабе, особенно явственно проявившееся в 2020 г., свидетельствует о воспроизводстве экономической системы неокOLONIALИЗМА, отличной от неокOLONIALИЗМА XX в., в частности тем, что она развивается в условиях терминальной стадии эволюции глобальной социально-экономической системы капитализма, а также повсеместным внедрением информационных технологий (виртуальной реальности и интернет-платформ), собственность на которые имеет частный характер, и функционирующих в рамках корпоративного права.

¹¹ Top ten pharma companies in 2020. URL: <https://www.pharmaceutical-technology.com/features/top-ten-pharmacompanies-in-2020/> (дата обращения: 19.09.2020).

¹² Журнал Forbes составил список фармкомпаний, обогатившихся на пандемии. URL: <https://newizv.ru/news/world/24-12-2020/zhurnal-forbes-sostavilspisok-farmkompaniy-obogatiivshihsiya-napandemii> (дата обращения: 19.09.2021).

Тренды на углубление глобального неравенства, финансовализации, деиндустриализации, десоциализации, а также деконструкции социального государства в глобальном масштабе свидетельствуют о трансформации системы классовых отношений, формировании глобального классового общества, не ограниченного рамками национальных государств. Существующая социально-экономическая система на текущем этапе своего развития демонстрирует тренды к трансформации как самой системы, так и сложившихся в ее рамках социально-экономических (классовых) отношений. На данный момент отсутствует возможность определения конкретных сроков окончания указанной трансформации, а также ее локализации, что не отменяет наличие тенденции к формированию особого глобального классового общества. Сейчас в рамках глобального сверхорганизма происходит формирование новой структуры классового общества, которая на данный момент не определена. Исторически возникшие классы в условиях глобальной трансформации либеральной социально-экономической системы являются исторически переходящим явлением. Определение в свою очередь новых классов и их иерархической структуры представляется возможным исключительно после формирования средств производства информационного общества, а также определения отношений собственности новых классов к данным средствам производства.

Для поиска «ответов на вызовы времени»¹³ необходимо в первую очередь определить структуру существующей глобальной социально-экономической системы, что позволило бы выявить возможные пределы воздействия субъектов мегауровня и силу связей, существующих односторонних симбиотических (если не сказать антагонистических) социально-экономических отношений, в которых субъекты мегауровня используют объекты социально-экономических отношений в качестве источника ресурсов и среды обитания.

ЛИТЕРАТУРА

Альпидовская М.Л. (2021). Глобальная экономика требует отказа от суверенитета: будущее капитализма // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. № 3 (55). С. 224-239.

Валлерстайн И. (2000). Глобализация или переходный период? // «Экономические стратегии». № 2. С. 14-26.

Грачев Н.И. (2012). Политическая глобализация и государственный суверенитет // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. № 1 (16). С. 20-26.

Делягин М.Г. (2019). Конец эпохи: осторожно, двери открываются! Том. I. Общая теория глобализации. Издание двенадцатое, переработанное и дополненное. М.: ИПРОГ, Книжный мир. – 832 с.

Колеман Д. (2019). Комитет 300. Тайны мирового правительства. М.: Родина. – 272 с.

Ленин В.И. (1970). Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина. Полное собрание сочинений. Изд. 5. Т. 42. М.: Госполитиздат. – 606 с.

¹³ Феоктистов Д. О возможностях кризиса и разумном консерватизме. Чему Путин посвятил речь на «Валдае». URL: https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/politika/12730549?turbo_feed-type=full (дата обращения: 28.10.2021).

Маркс К., Энгельс Ф. (1960). Различные формы существования относительно-го перенаселения. Всеобщий закон капиталистического накопления. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. Том 23. М.: Госполитиздат. – 907 с.

Пикетти Т. (2015). Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс. – 592 с.

Семенов Ю.И. (2003). Философия истории. Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней. М.: «Современные тетради». – 776 с.

Сироткина А.И., Альпидовская М.Л. (2020). Неоколониализм XXI века: глобализм и мир-системность // Теоретическая экономика. № 12 (72). С. 87-100.

Туроу Л.К. (1999). Будущее капитализма. Новосибирск: Сибирский хронограф. – 432 с.

Фурсов А.И. (2021). Оргазм богомола. М.: Издательство «Наше завтра». – 412 с.

Шваб К., Маллере Т. (2020). COVID-19: Великая перезагрузка. Форум издательство. – 212 с.

Poverty and Shared Prosperity. Reversals of Fortune. (2020). Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. – 178 p.

Vtali S., Glattfelder J.B., Battison S. (2011). The network of global corporate control // PLoS ONE 6 (10). Pp. 1-36.

World Economic Outlook (2020). A long and Difficult Ascent. Washington: International Monetary Found. – 182 p.

Anastasiya I. Sirotkina¹

THE PROCESSES OF GLOBALISATION AND THEIR
SOCIO-ECONOMIC NATURE IN THE CONTEXT OF THE
FORMATION OF A NEW AND SPECIAL CLASS SOCIETY*

Keywords: *globalization, neocolonialism, class society.*

REFERENCES

Alpidovskaya M.L. (2021) The global economy demands refusal of the sovereignty: the future of the capitalism. In Herald of Tver State University. Series: Economics and Management. № 3 (55). Pp. 224-239. (In Russ.)

Coleman J. (2019) The Committee of 300. The world government secrets. Moscow: Motherland. (In Russ.)

Delyagin M.G. (2019) The end of an era: be careful, the doors are opening! Vol. I. General theory of globalization. Twelfth edition, revised and enlarged. Moscow: IPROG, Book world. (In Russ.)

Fursov A.I. (2021) The praying mantis orgasm. Moscow: Publishing house "Our tomorrow". (In Russ)

Grachev N.I. (2012) Political globalization and state sovereignty. In Bulletin of Volgograd State University. Series 5. Jurisprudence. №1 (16). Pp. 20-26. (In Russ.)

Lenin V.I. (1970) Once again about trade unions, about the current situation and about mistakes of comrades Trotsky and Bukharin. Soch., 5nd ed. Vol. 42. Moscow: Gospolitizdat. (In Russ.)

Marx K., Engels F. (1960) Different forms of existence overpopulation. Universal law of capitalist accumulation. Marx K., Engels F. Works. Second Edition. Vol. 23. Moscow: Gospolitizdat. (In Russ.)

Piketty T. (2015) Capital in the Twenty-First Century. Moscow: Ad Marginem Press. (In Russ.)

Poverty and Shared Prosperity. Reversals of Fortune. (2020) Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. – 178 p.

¹ *Sirotkina Anastasiya Ilinichna*, postgraduate student of the Department of economic theory, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia (*sir_n@bk.ru*).

* *JEL codes:* F01, F02, F23, F54.

Citation: Sirotkina A.I. (2022) The processes of globalisation and their socio-economic nature in the context of the formation of a new and special class society. Problems in Political Economy, № 2 (30): 116-123.

DOI: 10.5281/zenodo.6881454 <https://zenodo.org/record/6881454>

- Schwab K., Malleret T.* (2020) COVID-19: The great reset. Forum Publishing. (In Russ.)
- Semenov U.I.* (2003) Philosophy of history. General theory, main problems, ideas and concepts from antiquity to the present day. Moscow: Modern Notebooks. (In Russ.)
- Sirotkina A.I., Alpidovskaya M.L.* (2020) Neocolonialism of the xxi century: globalism and the world-system // Theoretical economics. № 12 (72). Pp. 87-100. (In Russ.)
- Thurow L.C.* (1999) The Future of Capitalism: How Today's Economic Forces Shape Tomorrow World. Novosibirsk: Siberian chronograph. (In Russ.)
- Vtali S., Glattfelder J.B., Battison S.* (2011) The network of global corporate control. // PLoS ONE 6 (10). Pp. 1-36.
- Wallerstein I.* (2000) Globalization or transition period? // Economic strategies. № 2. Pp.14-26. (In Russ.)
- World Economic Outlook* (2020) A long and Difficult Ascent. Washington: International Monetary Found. – 182 p.